

APÉNDICE.

DEL DISCURSO PEDAGÓGICO A LA POLÍTICA PÚBLICA: LA IRRUPCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA AGENDA EDUCATIVA CATALANA

Edgar Quilabert, Mauro Moschetti, Antoni Verger

Apéndice I. Cuadro-resumen de los cambios normativos más relevantes en el sistema educativo catalán (educación obligatoria).

Etapa	Reforma Educativa Pre-LEC	Despliegue LEC (Nueva gestión Pública)	Política de innovació	
Gobierno	Tripartito (PSC, ERC, ICV) (2003-2006) Tripartito (PSC, ERC, ICV) (2006-2010)	CIU (2010-2012) CIU (2012-2015)	JxSi (2015-2017) Coalición LixCat, ERC (2017-2021) Coalición DxCat, ERC (2021-)	
Leyes España	LOE (2006)	LOMCE (2013)	LOMLOE (2020)	
Leyes Cataluña	LEC (2009)			
Decretos y órdenes Cataluña	Decretos Currículo (2007)	Decreto Autonomía (2010) Decreto Direcciones (2010) Decreto Agencia Evaluación (2010)	Decreto Plantillas (2014) Decretos Currículo (2015) Decreto Promoción Docente (2014) Orden CESIRE (2014) Orden Reconocimiento Innovación (2015)	Decreto Inclusión (2017) Decreto Inspección (2021) Decreto Currículo (2022)
Resoluciones Cataluña			<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Resoluciones Programas Innovación Pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> Resolución Plurilingüe (2017) Resolución Orientación (2018) Resolución ArtDeParlar (2019) Resolución PACTE (2020-21) Resolución RCS (2021) Resolución Avancem (2017) Resolución Apadrinem (2018) Resolución mobils.edu (2019) Laboratori de Transformació Educativa R+D+I (2020) Resolución Magnet (2021) Resolución TOA (2017) Resolución STEAMcat (2018) Resolución PEF 0-20 (2019) Resolución Bases Innovación (2020) Resolución Bullying (2017-18) </div>	
Documentos quasi-legales	Pacto Nacional Educación (2006)		Marco Innovación Pedagógica (2017)	
Iniciativa no-estatal			Escola Nova 21 (2016-2019)	

Fuente: Elaboración propia.

Apéndice II. Listado de normativa mencionada y documentos analizados en Quilabert, Moschetti y Verger (2023).

Los documentos analizados son marcados con un asterisco.

Consejo Europeo de Lisboa (2000). *23 y 24 de marzo 2000. Conclusiones de la presidencia.*

https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm

*Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (2018/C189/01).
 Official Journal of the European Union, C189/1.

Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 5686.

Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 8344.

Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 6900.

*Decret 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d'Educació. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 8356.

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 7477.

*Decret 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 8762

Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 6945.

Decret 251/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Educació. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 8442.

Decret 59/2022, de 29 de març, de reestructuració del Departament d'Educació. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 8638.

*Departament d'Educació (2021). *Documents per a l'organització i la gestió dels centres.* Departament d'Educació.

*Departament d'Ensenyament (2017). *Marc de la innovació pedagògica a Catalunya.* Departament d'Ensenyament.

*Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital (2021). *Laboratori de Transformació Educativa.* Departament d'Educació.

*Dumont, H., Istance, D. & Benavides, F. (Eds.) (2010). *The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice.* OECD.

*Fundació Bofill (2016). *Presentació del programa Escola Nova 21. Amb Meritxell Ruiz, Boris Mir, Eduard Vallory i Elisa Duran* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=APHT9BuCXOs>

*Fundació Bofill (2019). *Escola Nova 21: Una educació de qualitat per a tothom és possible! – Acte de cloenda* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=yjgMnQ-hQSo>

*Generalitat de Catalunya (2021). *Pla de Govern. XIV Legislatura.* Generalitat de Catalunya.

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado, 340.

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 5422.

*Martí, N. & Tarrasón, D. (2020). *Escola Nova 21: Per una educació de qualitat per a tothom. Avaluació del programa (2016-2019).* Barcelona: Fundació Bofill.

*OECD (2013). *Innovative Learning Environments.* OECD Publishing.

<http://dx.doi.org/10.1787/9789264203488-en>

*OECD (2015). *Schooling Redesigned: Towards Innovative Learning Systems.* OECD Publishing.

<http://dx.doi.org/10.1787/9789264245914-en>

- *OECD (2017). *The OECD Handbook for Innovative Learning Environments*. OECD Publishing.
<http://dx.doi.org/9789264277274-en>
- *Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 6966.
- Ordre ENS/354/2014, de 5 de desembre, de creació del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 6769.
- Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:es:PDF>
- *Resolució EDU/1464/2019, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica mòbils.edu. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 7887.
- *Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació creats pel Departament d'Educació. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 7892.
- *Resolució EDU/1528/2019, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per participar en diversos programes d'innovació pedagògica creats pel Departament d'Educació. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 7892.
- *Resolució EDU/1635/2019, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica l'art de parlar i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2019-2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 7901.
- *Resolució EDU/1855/2021, d'11 de juny, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Magnet. Aliances per a l'èxit educatiu". Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 8435.
- *Resolució EDU/3348/2022, de 26 d'octubre, per la qual s'obre convocatòria pública per al reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centres educatius. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 8785.
- *Resolució EDU/3415/2021, de 12 de novembre, per la qual s'obre convocatòria per al reconeixement de pràctiques educatives de referència d'innovació pedagògica. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 8548.
- *Resolució EDU/423/2019, de 21 de febrer, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Plans educatius d'entorn 0-20 i s'estableixen les bases per formar part del Programa a partir del curs 2018-2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 7820.
- *Resolució EDU/523/2020, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals per a la participació en programes d'innovació pedagògica. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 8077.
- *Resolució EDU/523/2020, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals per a la participació en programes d'innovació pedagògica. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 8077.
- *Resolució EDU/597/2021, de 2 de març, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica Recerca, Creació i Servei i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2021-2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 8361.
- *Resolució EDU/772/2020, de 24 de març, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica d'acceleració de la transformació educativa. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 8099.
- *Resolució ENS/1363/2017, de 7 de juny, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries". Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 7391.
- *Resolució ENS/1769/2018, de 19 de juliol, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica STEAMcat i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 7671.
- *Resolució ENS/2037/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica

Apadrinem el nostre patrimoni i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 7700.

- *Resolució ENS/2038/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 7700.
- *Resolució ENS/2094/2017, de 28 d'agost, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües". Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 7447.
- *Resolució ENS/2185/2017, de 13 de setembre, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018 . Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 7457.
- *Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 7358.
- *UNESCO (2015). *Rethinking Education: Towards a Global Common Good?*. UNESCO.
- *UNESCO (2021). *Reimagining our Futures Together: A New Social Contract for Education*. UNESCO